

**UTILIZAÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NO ALTO RIO CAPIBARIBE,
PERNAMBUCO: UM DIAGNÓSTICO A PARTIR DO SIAGAS**

**UTILIZACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL ALTO RÍO CAPIBARIBE,
PERNAMBUCO: UN DIAGNÓSTICO A PARTIR DEL SIAGAS**

**USE OF GROUNDWATER IN THE UPPER ALTO CAPIBARIBE, PERNAMBUCO: A
DIAGNOSIS BASED ON SIAGAS**

Lilia Maria Limeira da Silva¹, Adenilma Maria de Menezes², Thamires Carolayne Cavalcanti Moura³ e
Anderson Luiz Ribeiro de Paiva⁴.

¹Graduanda em Eng. Civil, IFAL, Palmeira dos Índios, Brasil, lmls5@aluno.ifal.edu.br, 0009-0007-1329-3171;

²Graduanda em Eng. Civil, IFAL, Palmeira dos Índios, Brasil, amml10@aluno.ifal.edu, 0009-0003-7575-1941;

³Doutoranda em Engenharia Civil, UFPE, Recife, Brasil, tccmoura@gmail.com, 0000-0003-4762-3849;

⁴Doutor em Engenharia Civil, UFPE, Recife, Brasil, anderson.paiva@ufpe.br, 0000-0003-3475-1454.

Eixo Temático 03 – Tecnologias para abastecimento de água
Águas subterrâneas.

*Eje Temático 03 – Tecnologías para el Abastecimiento de Agua
Aguas subterrâneas.*

*Thematic Axis 03 – Technologies for Water Supply
Groundwater.*

RESUMO

A região do Alto Rio Capibaribe, em Pernambuco, enfrenta recorrentes desafios relacionados à disponibilidade e gestão de recursos hídricos, sobretudo em virtude das condições semiáridas. Nesse contexto, as águas subterrâneas se configuram como alternativa fundamental para o abastecimento, sendo o Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS) uma importante ferramenta de diagnóstico. Este estudo teve como objetivo analisar os dados disponibilizados pelo SIAGAS referentes a 807 poços cadastrados na microrregião do Alto Rio Capibaribe, a fim de compreender o panorama atual de utilização desses recursos. Os resultados apontaram predominância de poços tubulares (74,85%), embora uma parcela expressiva não apresente informações sobre sua natureza (22,92%), evidenciando lacunas no preenchimento da base de dados. Quanto ao uso da água, verificou-se que 62,58% dos poços não possuem registro de consumo, dificultando análises mais precisas; ainda assim, constatou-se relevância no abastecimento doméstico, animal e na irrigação. Observou-se também que grande parte dos poços não possui dados sobre a condição dos aquíferos, reforçando limitações do sistema. Conclui-se que, apesar de sua importância, o SIAGAS necessita de melhorias quanto à completude e atualização das informações.

Palavras-chave: semiárido, poços, abastecimento de água.

RESÚMEN

La región del Alto Río Capibaribe, en Pernambuco, enfrenta recurrentes desafíos relacionados con la disponibilidad y gestión de los recursos hídricos, principalmente debido a las condiciones semiáridas. En este contexto, las aguas subterrâneas se configuran como una

alternativa fundamental para el abastecimiento, siendo el Sistema de Información de Aguas Subterráneas (SIAGAS) una herramienta importante de diagnóstico. Este estudio tuvo como objetivo analizar los datos disponibles en el SIAGAS sobre 807 pozos registrados en la microrregión del Alto Río Capibaribe, con el fin de comprender el panorama actual de utilización de estos recursos. Los resultados señalaron predominio de pozos tubulares (74,85%), aunque una parte significativa no presenta información sobre su naturaleza (22,92%), lo que evidencia vacíos en la base de datos. En cuanto al uso del agua, se verificó que el 62,58% de los pozos no tiene registro de consumo, lo que dificulta análisis más precisos; sin embargo, se destaca la relevancia del abastecimiento doméstico, animal y de riego. También se observó la ausencia de datos sobre la condición de muchos acuíferos, reforzando las limitaciones del sistema. Se concluye que, a pesar de su importancia, el SIAGAS necesita mejoras en la completitud y actualización de la información.

Palabras clave: semiárido, pozos, abastecimiento de agua.

ABSTRACT

The Upper Capibaribe River region, in Pernambuco, faces recurring challenges related to water availability and management, mainly due to semiarid conditions. In this context, groundwater emerges as a fundamental alternative for supply, with the Groundwater Information System (SIAGAS) serving as an important diagnostic tool. This study aimed to analyze data available in SIAGAS for 807 wells registered in the Upper Capibaribe River microregion, in order to understand the current panorama of groundwater use. The results showed a predominance of tubular wells (74.85%), although a significant portion lacks information on their characteristics (22.92%), highlighting gaps in the database. Regarding water use, 62.58% of wells had no consumption record, which hinders more accurate analyses; nevertheless, domestic, livestock, and irrigation purposes proved to be relevant. It was also observed that most wells lack information on aquifer conditions, reinforcing the system's limitations. It is concluded that, despite its importance, SIAGAS still requires improvements in data completeness and updating.

Keywords: semi-arid, wells, water supply.

INTRODUÇÃO

A região do Alto Rio Capibaribe, em Pernambuco, destaca-se pela sua relevância econômica e social, embora enfrente sérios desafios relacionados à gestão dos recursos hídricos (Rodrigues Junior et al. 2024). Nesse contexto, o uso das águas subterrâneas por meio de poços artesianos tem ganhado destaque nas políticas públicas voltadas ao semiárido, configurando-se como uma alternativa importante para o abastecimento (Silva e Martins 2024).

Entre as estratégias mais adotadas para enfrentar essas dificuldades, a perfuração de poços artesianos, também conhecidos como poços tubulares profundos, apresenta-se como solução eficaz, sobretudo em locais com acesso limitado ou inexistente a fontes de água

superficial (Carvalho 2025).

Criado em 1996 pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM), o Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS) (SGB, 2025) constitui um programa institucional reconhecido pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), que recomenda sua utilização por órgãos gestores estaduais, secretarias de governo, pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e demais usuários de recursos hídricos subterrâneos. A base de dados do SIAGAS é constantemente atualizada a partir de informações fornecidas por gestores estaduais, pela ANA, por companhias estaduais de abastecimento e por empresas de perfuração de poços, além de dados coletados diretamente pelo SGB em atividades de campo (Borba et al. 2024).

Por meio do SIAGAS, o SGB tem buscado cadastrar e disponibilizar informações sobre os poços existentes em todo o território nacional. No entanto, devido à grande extensão do país e ao número limitado de profissionais envolvidos, tais esforços ainda não são suficientes para atender de forma plena à demanda (Silva e Peixoto 2024).

O objetivo deste estudo é examinar, com base nos dados disponibilizados pelo Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS), a situação atual do uso dos recursos subterrâneos na região do Alto Rio Capibaribe, em Pernambuco, a qual enfrenta recorrentes condições de estresse hídrico, a fim de subsidiar a compreensão de um panorama inicial sobre a gestão hídrica local.

MATERIAIS E MÉTODOS

As informações analisadas neste trabalho foram coletadas através do Banco de Informações do Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS) do Serviço Geológico do Brasil (SGB, 2025), para tal foram selecionadas informações acerca de 807 poços de águas subterrâneas localizados na microrregião do Alto Rio Capibaribe, em Pernambuco.

A área de estudo (Figura 1) compreende uma importante microrregião do estado de Pernambuco, o Alto Capibaribe, que contempla 9 municípios: Casinhas, Frei Miguelinho, Santa Cruz do Capibaribe, Santa Maria do Cambucá, Surubim, Taquaritinga do Norte, Toritama, Vertente do Lério e Vertentes. Essa área está inserida no Agreste de Pernambuco, especificamente no Planalto da Borborema (Rocha et al. 2020).

Figura 4. Gráfico da natureza dos poços registrados na região do Alto Rio Capibaribe.
Fonte: Elaboração própria, 2025. Fonte dos dados: SGB (2025).

Por outro lado, quando trata-se da situação de operação dos poços, a classificação é melhor distribuída. Ainda que uma parcela não contenha essa informação (29,37%), aproximadamente 20,32% dos poços constam como operando, em bombeamento, enquanto 12,14% estão equipados, entretanto, sem informação de operação e 11,28% parados. Os demais encontram-se em situações como abandonado (2,35%), colmatado (0,12%), fechado (0,50%), não instalado (9,54%), não utilizável (3,47%), obstruído (7,81%) e seco (3,10%), conforme a Figura 5.

Figura 5. Gráfico da situação dos poços na região do Alto Rio Capibaribe.
Fonte: Elaboração própria, 2025. Fonte dos dados: SGB (2025).

Barros (2019) identificou que os principais motivos para paralisação do uso de poços apresentados pela população estão relacionados a problemas de manutenção, baixa vazão, entupimento (acidental ou proposital) e qualidade da água. No que tange a qualidade da água,

em regiões semiáridas é comum enfrentar problemas relacionados a alto teor de sais contido nas águas dos aquíferos fissurais, necessitando ainda de sistemas de dessalinização, o que pode ser oneroso ou até mesmo inviável (De Oliveira e Alves 2025).

Ao trazer o problema para uma análise do uso da água destes dispositivos, observa-se que 62,58% não tem seu consumo conhecido pelo SGB, o que implica na dificuldade de estudos e aplicação de soluções de engenharia que melhor atendam às necessidades dos usuários. Apesar disso, nota-se que uma parcela considerável é destinada ao abastecimento doméstico/animal (12,14%), somente doméstico (8,05%), irrigação (7,19%) e pecuária (6,32%), totalizando 33,71% aplicados às atividades de uso familiar e/ou primárias, próprias da região abordada. Abaixo, na Figura 6, é possível enxergar com maior clareza este panorama.

Figura 6. Gráfico do uso da água dos poços no Alto Rio Capibaribe.
Fonte: Elaboração própria, 2025. Fonte dos dados: SGB (2025).

No que se refere à condição dos poços, livre ou confinado, foram encontradas informações para 136 unidades na região do Alto Rio Capibaribe, correspondendo a 16,85% do total. A maioria desses poços é classificada como livre, ou seja, capta água de aquíferos freáticos, cujo nível varia conforme a recarga (chuva, infiltração, rios próximos). Por essa característica, tratam-se de pontos de captação de fácil acesso humano, considerando a profundidade dos poços, porém, mais vulneráveis à contaminação. Apenas um poço foi registrado como confinado (0,12%), enquanto a condição de 670 poços (83,02%) permanece desconhecida pelas autoridades públicas, o que reforça a limitação de informações já observada em parâmetros anteriores. Na Figura 7 visualiza-se o resultado desse levantamento.

Figura 7. Gráfico da condição da formação aquífera dos poços registrados no Alto Rio Capibaribe. Fonte: Elaboração própria, 2025. Fonte dos dados: SGB (2025).

Apesar de sua relevância como principal base de dados sobre águas subterrâneas no Brasil, o SIAGAS ainda apresenta limitações quanto ao preenchimento completo das informações dos poços cadastrados. Observa-se que, em muitos registros, dados essenciais sobre a condição dos aquíferos, como o tipo de confinamento e características construtivas, não são informados, comprometendo a precisão das análises e dificultando a elaboração de diagnósticos mais detalhados sobre a situação hídrica local (Franzolin et al. 2018). A

Além dessas limitações relacionadas ao preenchimento das informações no SIAGAS, deve-se destacar a dificuldade inerente ao processo de cadastramento, já que depende da iniciativa dos próprios usuários para realizar o registro junto aos órgãos competentes e, muitas vezes, envolve a necessidade de outorga de perfuração e operação. Outro aspecto relevante é a isenção do cadastro para poços rasos, que frequentemente não possuem dados registrados no sistema, gerando lacunas adicionais. Um exemplo disso é visto no estudo realizado por Paiva et al., (2014) que realizaram um levantamento em campo em um trecho do Alto Rio Capibaribe, numa extensão de 79Km e registrou-se todos os poços escavados na aluvião, cadastrou-se 119 poços, sendo 74% de poços amazonas (cacimbão) e 26% de poços só escavados (cacimbas).

Caetano et al (2020) constatou que a água oriunda da aluvião é a fonte mais segura e permanente para abastecimento de água nas comunidades rurais que compreendem a região estudada. Deste modo, espera-se que o número real de poços operando na região, seja superior ao que se apresenta no SIAGAS.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O diagnóstico realizado a partir dos dados do SIAGAS para a região do Alto Rio Capibaribe evidenciou a importância estratégica das águas subterrâneas como alternativa para

o abastecimento em áreas do semiárido pernambucano. Observou-se, entretanto, que o sistema ainda apresenta lacunas significativas de informação, como a ausência de dados sobre a natureza, uso e condição de operação de grande parte dos poços cadastrados, o que limita a confiabilidade das análises e a formulação de políticas públicas mais assertivas, principalmente nessas regiões no interior e com zonas rurais. Necessitando um melhor acompanhamento através de parcerias com órgãos locais para apoiar a APAC e SGB.

Apesar dessas limitações, os resultados apontam que parcela considerável dos poços é destinada a atividades domésticas e de subsistência, confirmando a relevância desse recurso hídrico para as comunidades locais, sobretudo em captação em depósitos aluvionares. Contudo, a elevada proporção de registros incompletos reforça a necessidade de aprimoramento dos mecanismos de coleta, atualização e padronização das informações no SIAGAS.

Nesse sentido, recomenda-se maior integração entre órgãos gestores, universidades e empresas de perfuração, visando a ampliar a qualidade dos dados disponíveis e subsidiar estratégias de gestão mais eficientes. Futuras pesquisas podem explorar, de forma complementar, aspectos qualitativos da água e os impactos socioeconômicos da utilização dos poços, de modo a contribuir para uma visão mais abrangente da gestão hídrica na região.

AGRADECIMENTOS

Os autores expressam seus agradecimentos à Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE) pelo fomento à pesquisa e apoio financeiro por meio da concessão de bolsas de doutorado à terceira autora (processo 1900-3.01/24). Os autores agradecem à CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) pelo apoio financeiro para participação no evento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Barros, Isa Bettina Bezerra Furtado. 2019. *Paralisação e desperdício: um estudo sobre a qualidade da água de poços inutilizados no município de Itapipoca/CE*. Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Ceará.

Borba, Alexandre L. S., Costa, Margarida R., Torres, Fernanda S. de M., e Moraes, Alex S.. "A gestão das águas subterrâneas de Pernambuco com a ferramenta de apoio: o SIAGAS." In: *Anais do XVII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste (SRHNE)*, João Pessoa, PB, 24–29 novembro 2024. Associação Brasileira de Recursos Hídricos

(ABRHidro).

Caetano, T. O., de Paiva, A. L. R., da Silva, S. R., Coutinho, A. O. P., Cirilo, J. A., & Cabral, J. J. D. S. P. (2020). Abastecimento rural de água:: uso e demanda em comunidades do Semiárido e a disponibilidade hídrica das aluviões. *Revista de Gestão de Água da América Latina*.

Carvalho, Francisco Antônio Gonçalves de. 2025. *Acesso, gestão e distribuição de água em regiões semiáridas: estudo no Vale do Rio Guaribas, Piauí*. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Piauí, Centro de Ciências da Natureza, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Teresina.

de Oliveira, Roberval Vêras, e Alves, José Luiz. 2025. “Importância do programa água doce, como sistema de dessalinização sustentável para produção de água potável no semiárido pernambucano”. *ARACÊ* 7 (8): e7559. <https://doi.org/10.56238/arev7n8-236>.

Franzolin, Thiago Affonso, Katarina Rempel, e Almeida, Alisson Augusto Silva de. 2018. *Metodologia e resultados obtidos pelo projeto Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS) nos estados do Acre e de Rondônia*.

Paiva, A. L. R., Caetano, T. O., Silva, D. J., Cabral, J. J. S. P., & Braga, R. A. P.(2014). Ocorrência e características construtivas de poços escavados em aluvião -trecho alto rio Capibaribe - PE.In Anais do 12º Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste.

Rocha, Layane C. A. da., Barros, Maykon R. G. de., Ribeiro, George do N., Medeiros, Paulo da C., Oliveira, José E. da S. de. 2020. " Análise de índices de aridez na microrregião Alto Capibaribe - PE". *Revista GEAMA – Ciências Ambientais e Biotecnologia Scientific Journal of Environmental Sciences and Biotechnology* ISSN: 2447-0740.

Rodrigues Junior, Jocimar Coutinho, Marcella Cynthia Cavalcante de Araujo, Bárbara Albuquerque Branco de Moraes, Anderson Luiz Ribeiro de Paiva, e Lourdinha Florêncio. 2024. “Avaliação da pegada hídrica para o cultivo de batata doce na região do Alto Capibaribe, Pernambuco.” *Anais do 21º Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental (SILUBESA)*. Recife: ABES.

Silva, José Erivaldo, e Martins, Maria de Fátima. 2024. “Os impactos da perfuração de poços artesianos no Cariri Oriental paraibano: Um estudo de caso no assentamento Serra do Monte Cabaceiras – PB”. *Caderno Pedagógico* 21 (2): e2820. <https://doi.org/10.54033/cadpedv21n2-087>.

SGB/CPRM – Serviço Geológico do Brasil. *SIAGAS: Sistema de Informações de Águas Subterrâneas*. Disponível em: <https://siagasweb.sgb.gov.br/>. Acesso em: 10/09/2025